

НЕЙРОТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

БЕГИДОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

доктор пед.наук, профессор кафедры теоретических основ физического воспитания,
Адыгейский государственный университет, г. Майкоп, Российская Федерация

КОЛОМИЙЦЕВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА

Кандидат пед. наук, доцент, заведующий кафедрой теоретических основ физического воспитания, Адыгейский государственный университет,
г. Майкоп, Российская Федерация

ЖУКОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ

доктор пед.наук, профессор кафедры теоретических основ физического воспитания,
Адыгейский государственный университет, г. Майкоп, Российская Федерация

АХТАОВ РУСЛАН АХМЕДОВИЧ

кандидат пед. наук, доцент, директор института физической культуры и дзюдо,
Адыгейский государственный университет, г. Майкоп, Российская Федерация

НИКОЛАЕВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ

Магистрант 2 года обучения направление подготовки «Педагогическое образование»,
Адыгейский государственный университет, г. Майкоп, Российская Федерация

Аннотация: В современном мире нейротехнологии занимают значительное место в жизни людей, не обошли они сферу физической культуры и спорта. Нейротехнологии в спортивной деятельности направлены на решение целого ряда проблем: это и развитие физических кондиций, контроль, коррекция технических действий спортсмена, обучение технике, адаптация к физическим нагрузкам, реабилитации после травм и др. Особое место в статье уделено электростимуляции, представлен генезис развития ЭМС. На основе заложенных ранее учеными принципов физиологического воздействия ЭМС на деятельность мышц сегодня разработан современный тренажер для EMS-тренировок. Рассмотрены особенности работы данного тренажера, физиологическое обоснование эффективности его применения для развития физических кондиций спортсмена.

Ключевые слова: нейротехнологии, тренажеры, мышцы, электростимуляция, адаптация, реабилитация, тренажёр EMS-тренировок

Физическая подготовка спортсмена априори является детерминантом успешности спортивной деятельности в избранном виде спорта. Поэтому развитие физических кондиций – важная составляющая тренировочного процесса в любом виде спорта. Тренеры, ученые в сфере физической культуры и спорта постоянно ищут пути повышения эффективности тренировочного процесса, направленного на развитие физических кондиций спортсмена. Для этого разрабатываются различные методики, конструируются тренажеры, проектируются технологии, основанные на физиологических, биомеханических закономерностях организма и направленные на решение задач совершенствования системы физической подготовки спортсменов [1].

Серьезной проблемой спортивной деятельности являются вопросы адаптации спортсменов к физическим и психоэмоциональным нагрузкам, а также процессы восстановления и реабилитации после травм. Проблема адаптации организма человека в условиях напряженной мышечной деятельности по определению тренеров, врачей, ученых продолжает оставаться наиболее значимой [2,3] и неразрешенной. Экстремальные физические и психоэмоциональные нагрузки в значительной степени затрудняют процессы адаптации,

восстановления организма. Ряд авторов утверждают, что до сих пор остаются неразработанными средства ускоренного восстановления после больших тренировочных нагрузок [4, 5] и травм.

Представляется, что существенную помощь в решении данных проблем могут оказать современные нейротехнологии. Нейротехнологии, разрабатываемые и применяемые в спорте, основаны на знаниях работы нервной системы и мозга. Данные технологии позволяют мониторить физиологические и психологические показатели как во время тренировок, так, что особенно важно, и во время соревнований, анализировать характеристики выполнения технического задания, осуществлять его коррекцию, способствовать развитию отдельных мышечных групп, оказывать помощь в процессах восстановления и реабилитации после травм [6].

В связи с тем, что основной системой, лимитирующей спортивную работоспособность, является нейрогуморальная система, в последнее время растет интерес к методам, влияющим непосредственно на нее. В частности, это метод электростимуляции: воздействия на мышцы и нервные окончания с помощью электрических импульсов. В спорте данный метод используется для развития и укрепления определённых групп мышц, повышения их тонуса и улучшения спортивных результатов [7].

Историческое развитие метода электростимуляции скелетных мышц (ЭМС) в спорте представляет собой эволюцию от эмпирических наблюдений к строго доказательной парадигме.

Пионерские эксперименты Л. Гальвани (конец XVIII века) и Г. Дюшенна (XIX век), установившие базис электровозбудимости мышц, заложили фундамент для прикладного использования [8].

Однако истинный научный прорыв произошел в 1960-1970-х годах в СССР благодаря работам Я.М. Коца, В.М. Зацюрского и А.С. Яковлева [9]. Результаты лабораторных исследований, полученные Я.М. Коцем и его сотрудниками, позволили создать комплексный метод тестирования функционального состояния нервно-мышечного аппарата спортсменов и предложить метод электромиостимуляции для тренировки и лечения спортивных травм [10]. Их исследования на высококвалифицированных тяжелоатлетах и борцах эмпирически доказали возможность увеличения силы на 30-40% при комбинировании ЭМС с традиционными тренировками. Разработанные авторами протоколы высокочастотной стимуляции (100 Гц) в научных международных кругах получили название «русский стимулятор» [10,11].

Нейрофизиологическая база метода была расширена трудами Р.М. Городинской и Ю.Т. Караченцева, подтвердившими ключевой механизм – избирательную активацию высокопороговых двигательных единиц и быстросокращающихся волокон типа II, труднодостижимую при произвольном усилии, особенно в состоянии утомления.

Параллельно советская космическая медицина разрабатывала низкочастотные протоколы для профилактики мышечной атрофии в невесомости, подчеркнув роль параметров тока в достижении специфических адаптаций.

Зарубежный научный интерес, возникший в 1980-х, принес как подтверждение базовых физиологических эффектов, так и здоровый скепсис. Исследования выявили фундаментальное отличие ЭМС-сокращений: одновременное рекрутирование двигательных единиц против последовательного при волевом сокращении, что объясняет ограниченный перенос силовых приростов на сложнокоординационные спортивные движения. Далее ученые начали изучение влияния на гистологию мышц (увеличение площади поперечного сечения FT-волокон) [12].

Работы 1990-х (S. Pette, D. Seedorf (Германия)) углубили понимание молекулярных адаптаций, продемонстрировав влияние различных протоколов ЭМС на экспрессию миозиновых изоформ и метаболический фенотип мышц.

Критические обзоры (R. Currier, R. Lieber - США) акцентировали риски метода (рабдомиолиз, перетренированность) и его неспецифичность в отношении тренировки межмышечной координации. При этом было выделено перспективное направление –

применение низкоинтенсивной ЭМС для восстановления (G. Martin - Австралия; J. Vabault - Франция), где улучшение периферического кровотока и лимфодренажа способствует элиминации метаболитов и снижению отсроченной мышечной болезненности (DOMS) [13, 14].

Начало XXI века ознаменовалось коммерциализацией, особенно систем whole-body ЭМС (WB-EMS), и экспансией маркетинговых мифов, часто преувеличивающих эффективность метода. Эпоха доказательной медицины ответила серией мета-анализов (Filipovic et al., 2011, 2012; Bezerra et al., 2021), которые систематизировали накопленные данные. Установлено, что локальная ЭМС как дополнение к традиционным тренировкам обеспечивает умеренный, но статистически значимый прирост максимальной произвольной силы (особенно изометрической) и мышечной массы. Эффект наиболее выражен у нетренированных лиц или спортсменов среднего уровня, тогда как у высококвалифицированных атлетов адаптационный потенциал ЭМС ограничен из-за уже достигнутых плато адаптации к экстремальным нагрузкам [15].

Но тем не менее следует отметить, что учет принципа вариативности в создании условий для получения дополнительных стимулов в воздействии на мышечный аппарат даёт возможность и на уровне высокой квалификации получать своеобразные дивиденды увеличения показателей роста мышечной массы и силовых проявлений.

Долгосрочные исследования WB-EMS (Kemmler et al. - Германия) подтвердили его эффективность как альтернативы силовым тренировкам для контингентов с ограничениями (пожилые, реабилитация) физическими возможностями, но его роль как высокоэффективного дополнения в спорте высших достижений остается предметом дискуссий.

Физиологическое обоснование использования электростимуляции у спортсменов базируется на её способности модулировать активность двигательных единиц, воздействуя на мембранный потенциал мышечных волокон через экзогенные электрические импульсы. Данный процесс имитирует естественную нейрогенную активацию, но с ключевым отличием: электростимуляция обеспечивает избирательное рекрутирование высокопороговых двигательных единиц и быстросокращающихся волокон типа II (Gregory & Bickel, 2005), которые традиционно задействуются лишь при экстремальных нагрузках. Это создает условия для преодоления «плато» в силовой подготовке, так как индуцирует гипертрофию и повышает синхронизацию сокращений, что подтверждается исследованиями изменения морфометрии мышц и динамики силовых показателей после курсовой стимуляции (Filipovic et al., 2011, 2012) [11, 15].

Еще одной существенной составляющей электростимуляции является воздействие на несократительные элементы двигательных волокон (эндомизий, перемизий и эпимизий). Это позволяет увеличивать их прочностные параметры за счет роста коллагена в цитоскелете мышечного волокна. Что в конечном итоге повышает возможности по укреплению сухожильно-связочного аппарата и хрящевой ткани.

Важным аспектом также является влияние электростимуляции на метаболические процессы. Активация mTOR-сигнального пути, стимулируемая высокочастотными импульсами (Filipovic et al., 2019), усиливает синтез сократительных белков, что лежит в основе увеличения мышечной массы. Параллельно наблюдается ускорение утилизации лактата за счет интенсификации микроциркуляции и повышения активности лактатдегидрогеназы (Paillard et al., 2018), что особенно значимо для видов спорта, требующих повторяющихся высокоинтенсивных усилий [15, 16, 17].

Нейрогуморальный ответ на ЭМС представляет собой комплексную реакцию организма. Интенсивная ЭМС активирует симпатoadреналовую систему и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось, вызывая выброс катехоламинов и кортизола (Kemmler et al., 2016) - классическую реакцию на стресс. Параллельно метаболический стресс (гипоксия, накопление лактата, ионов H⁺) и механическое напряжение стимулируют секрецию анаболических гормонов (гормон роста, ИФР-1) и, что особенно важно, миокинов - сигнальных молекул,

продуцируемых самой мышцей (Henningesen et al., 2020; Pedersen, 2011). Ключевой миокин IL-6 демонстрирует бифазное действие: провоспалительное на начальном этапе и противовоспалительное/метаболическое (стимуляция гликогенолиза, липолиза, чувствительности к инсулину) в последующем (Febbraio & Pedersen, 2002). Другие миокины (IL-15, иризин, BDNF) опосредуют гипертрофию, термогенез и нейропластичность. Применение низкоинтенсивной ЭМС для восстановления (Babault et al., 2015), напротив, способствует улучшению периферического кровотока и лимфодренажа, элиминации метаболитов, снижению DOMS и может активировать парасимпатический тонус, оптимизируя восстановительные процессы [14, 18].

В контексте спортивных единоборств и силовых дисциплин ключевое значение приобретает способность метода снижать центральное утомление.

Применение электростимуляции в восстановительных целях связано с её влиянием на репаративные процессы. Стимуляция синтеза коллагена и активация сателлитных клеток ускоряют регенерацию мышечной и соединительной ткани, что подтверждается данными биопсии и снижением маркеров мышечного повреждения (креатинкиназа, миоглобин). Отмечается рост капилляров кровеносной и лимфатических систем. Важным преимуществом является возможность локального воздействия на травмированные зоны без нагрузки на суставы, что делает метод незаменимым в реабилитационных протоколах [13].

Комбинированные методики (ЭМС + BFR-тренинг (тренинг с ограничением кровотока), ЭМС + вибрация) исследуются для синергического усиления стимулов. Оптимизация низкоинтенсивных протоколов восстановления остается одним из наиболее востребованных направлений в спорте высших достижений.

Поиск нишевого применения WB-EMS в плотном графике элитных атлетов продолжается, однако требует строгой оценки соотношения пользы и рисков. Ключевые риски ЭМС, помимо рабдомиолиза при грубых ошибках дозирования, включают потенциал перетренированности при неконтролируемом добавлении интенсивных ЭМС-сессий к основным нагрузкам, кожные реакции и абсолютные противопоказания (кардиостимуляторы, тромбозы, острые воспаления). Физиологическая эффективность электростимуляции напрямую зависит от корректности параметров стимуляции (частота, длительность, форма импульса), которые должны быть адаптированы к специфике спортивной дисциплины и индивидуальным особенностям нейромышечной системы. Чрезмерная интенсификация стимуляции может привести к парадоксальному эффекту — угнетению сократительной функции вследствие десенситизации холинорецепторов и накоплению свободных радикалов [13].

Залогом безопасности и эффективности является работа под контролем специалистов (врачи спортивной медицины, квалифицированные тренеры) с обязательным медицинским скринингом.

Как видим, ЭМС трансформировалась из инструмента эмпириков в научно обоснованный метод спортивной подготовки и восстановления. Его значимость — в способности избирательно активировать высокопороговые двигательные единицы, создавать уникальный метаболический и механический стресс, модулировать нейрогуморальный статус. Однако ЭМС не является панацеей или заменой традиционным тренировкам. Это специализированный инструмент, ценность которого полностью определяется точностью «настройки» под конкретную цель, индивидуальные особенности спортсмена и грамотную интеграцию в периодизированный тренировочный процесс. Будущее метода лежит в углублении персонализированного подхода, изучении долгосрочных адаптаций на системном уровне и честной коммуникации научно подтвержденных возможностей, свободной от коммерческих гипербола. Исторический путь ЭМС учит, что прогресс достигается только через синтез фундаментальных знаний, строгую экспериментальную проверку и неукоснительное соблюдение принципов биологической безопасности.

Таким образом, интеграция электростимуляции в тренировочный процесс спортсменов представляет собой научно обоснованную стратегию, позволяющую преодолеть ограничения традиционных методов подготовки. Междисциплинарные исследования, включающие анализ электромиографических паттернов, биохимических маркеров и динамики спортивных результатов, подтверждают её роль как инструмента для одновременного воздействия на периферические и центральные звенья адаптации. Дальнейшая разработка персонализированных протоколов, учитывающих фазность тренировочного цикла и генетические предикторы ответа на стимуляцию, откроет новые перспективы для максимизации спортивного потенциала.

Обосновывая физиологический эффект ЭМС для решения ряда проблем подготовки спортсменов, возникает естественный вопрос: почему данная методика не получила широкого практического применения в практике спорта? Сложно дать однозначный ответ, но одной из причин является ограниченность возможности применения ЭМС в реальных условиях тренировочного процесса. Практически все исследования, проводимые учеными, были выполнены в лабораторных условиях. Датчики на теле спортсмена транслировались на принимающее устройство, ограничивая движения спортсмена, а сама система не могла быть использована в реальных условиях тренировочного процесса, что затрудняло возможность получения объективных результатов влияния ЭМС на результат соревновательной деятельности. Сегодня такая возможность имеется в связи с усовершенствованием технического решения применения ЭМС.

Так, разработчиками из г. Екатеринбурга (Future Fitness Club – производители ново-технологичного беспроводного EMS-оборудования) под руководством В.В. Дьяконова предложен современный тренажёр для EMS-тренировок, который дистанционно влияет на развитие отдельных групп мышц, не затрудняя и не ограничивая движения спортсмена.

Оборудование является инновационным и представлено в виде специального костюма. Костюмы обладают идеальной посадкой, обеспечивают плотное прилегание к телу во время тренировок и полную свободу движений. Крой костюма обладает анатомическим расположением электродов и обеспечивает им хорошее прилегание, что очень важно для эффективных EMS тренировок. В костюме 22 основных электрода, которые располагаются анатомически и участвуют в качественной проработке мышц. Кроме того, при необходимости можно подключить дополнительно ещё 4 электрода для большей стимуляции. В устройстве отсутствует проводная система подключения электродов поэтому нет необходимости беспокоиться о том, как выполнить упражнение с тем чтобы не отключить костюм от проводов. Блок управления работает с программой за счёт блютуз соединения, что обеспечивает полную свободу движений. Он имеет 12 каналов, которые контролируют частоты и силы импульса. Есть возможность самостоятельно регулировать каждый канал, настраивая частоту от 0 до 100 Гц. Программное приложение Fitness Future имеет очень простой и удобный интерфейс.

Сфера применения разработанной технологии распространяется как на циклические виды спорта (бег, велоспорт, лыжные гонки и др.), так и на ациклические - тяжелая атлетика, спортивная и художественная гимнастики, акробатика, спортивные игры (теннис, волейбол и т.д.). Кроме специальной подготовки (совершенствование в технической и физической подготовленности в соревновательных упражнениях) EMS-тренажеры могут приносить значительную пользу в общеподготовительной составляющей тренировочного процесса (базовые упражнения для развития силы, выносливости) как основы успеха во всех видах спорта. И, что не маловажно, есть возможность получать и оценивать результаты, в условиях реального тренировочного процесса без применения дополнительной аппаратуры и высококвалифицированного обслуживающего персонала.

Таким образом, интеграция электростимуляции в тренировочный процесс спортсменов представляет собой научно обоснованную стратегию, позволяющую преодолеть ограничения традиционных методов подготовки. Междисциплинарные исследования, включающие анализ электромиографических паттернов, биохимических маркеров и динамики спортивных

результатов, подтверждают её роль как инструмента для одновременного воздействия на периферические и центральные звенья адаптации. Дальнейшая разработка персонализированных протоколов, учитывающих фазность тренировочного цикла и генетические предикторы ответа на стимуляцию, откроют новые перспективы для максимизации спортивного потенциала, а возможность использования EMS-тренажера в реальных условиях тренировочных занятий позволят повысить получение объективной информации и корректное применение результатов в сфере физической культуры и спорта, а также адаптивной физической культуры.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Трёмбач А.Б., Савинкова В.А. Влияние биоуправляемой электростимуляции на скоростно-силовые качества у тяжелоатлетов высокой квалификации: Материал из электронной библиотеки ЗАО «ОКБ «РИТМ»: www.lib.scenar.com.ru.
2. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения. Киев: Олимпийская литература; 2005. 808 с.
3. Costill D.L., Wilmore J.H. Physiology of Sport and Exercise. 4th ed. Champaign: Human Kinetics; 2007. 726 p.
4. Эрлих В.В., Кашицына Н.А., Белкина Л.М. и др. Восстановительные средства в системе подготовки спортсменов. СПб.: Олимп-СПб; 2011. 144 с.
5. Корягина Ю.В., Блинов В.А., Елисеев Е.В. и др. Физиологические и биохимические основы применения восстановительных средств в спорте высших достижений. Вестник спортивной науки. 2013;(4):34–39.
6. Попов В.П. Роль цифровых технологий в современном спорте// МИР СПОРТА № 3 (96) – 2024. С.87-92.
7. Коц Я.М. Электростимуляционная тренировка мышечного аппарата. – В кн.: Материалы научно-методической конференции по проблеме: «Медико-биологическое обоснование системы физического воспитания студентов в высшей школе». – Каунас, 1975. – С. 82-84.
8. Duchenne G.-B. De l'électrisation localisée et de son application à la pathologie et à la thérapeutique. 3e éd. Paris: Baillière; 1872. 1018 p.
9. Коц Я.М., Зацюрский В.М., Яковлев А.С. Электростимуляция в тренировке спортсменов. Теория и практика физической культуры. 1971;(8):59–62.
10. [livelib.ru:https://www.livelib.ru/author/605511-yakov-kots](https://www.livelib.ru/author/605511-yakov-kots).
11. Gregory C.M., Bickel C.S. Recruitment patterns in human skeletal muscle during electrical stimulation // Physical Therapy. – 2005. – Vol. 85, № 4. – P. 358–364. DOI: [10.1093/ptj/85.4.358] Режим доступа: <https://doi.org/10.1093/ptj/85.4.358>
12. Hainaut K., Duchateau J. Neuromuscular electrical stimulation and voluntary exercise. Sports Medicine. 1992;14(2):100–113. DOI:10.2165/00007256-199214020-00003
13. Maffiuletti N.A. Physiological and methodological considerations for the use of neuromuscular electrical stimulation. European Journal of Applied Physiology. 2010;110(2):223–234. DOI:10.1007/s00421-010-1502-y10.
14. Babault N., Cometti C., Maffiuletti N.A. et al. Does electrical stimulation enhance post-exercise performance recovery? European Journal of Applied Physiology. 2011;111(10):2501–2507. DOI:10.1007/s00421-011-2115-9
15. Filipovic A., Kleinöder H., Dörmann U. et al. Electromyostimulation – A systematic review of the effects of different electromyostimulation methods on selected strength parameters in trained and elite athletes. Journal of Strength and Conditioning Research. 2012;26(9):2600–2614. DOI:10.1519/JSC.0b013e31823f2cd1
16. Paillard T., Noé F., Passelergue P. et al. Electrical stimulation superimposed onto voluntary muscular contraction reduces the performance of the maximum voluntary contraction but does not alter metabolic and cardiorespiratory responses. Journal of Electromyography and Kinesiology. 2018;38:7–12. DOI:10.1016/j.jelekin.2017.10.011
17. Filipovic A., Heinzmann J., Bloch W. et al. Effects of whole-body electromyostimulation on mTOR signaling and protein synthesis in human skeletal muscle. European Journal of Applied Physiology. 2019;119(6):1427–1436. DOI:10.1007/s00421-019-04136-3
18. Kemmler W., Teschler M., Weiffenfels A. et al. Effects of Whole-Body Electromyostimulation versus High-Intensity Resistance Exercise on Body Composition and Strength: A Randomized Controlled Study. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2016;2016:9236809. DOI:10.1155/2016/9236809